

LA EVOLUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE “MALLS CHINOS” EN EL CONTINUO URBANO-RURAL EN LA REGIÓN DE ÑUBLE, CHILE

Benjamin Jara, Valentina Fuentes y Carol Chan

20 de marzo de 2025.

Proyecto llevado adelante por el Núcleo Milenio de Impactos de China en América Latina (ICLAC). ICLAC es financiado por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y se encuentra alojado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, Universidad Católica del Norte y Universidad de Tarapacá.

Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores.

DOI: 10.5281/zenodo.15054090

Cómo citar: Jara, B., Fuentes, V. & Chan, C. (2025). *La Evolución Espacio-Temporal de "Malls chinos" en el Continuo Urbano-Rural en la Región de Ñuble, Chile*. Santiago: ICLAC. DOI:10.5281/zenodo.15054090

Equipo de investigadores

Benjamin Jara, Valentina Fuentes y Carol Chan

Diseño y diagramación

Pedro Díaz

Núcleo Milenio de los Impactos de China en América Latina.
www.iclac.cl

Índice

5

Resumen

7

1. Introducción

8

2. Metodología

14

3. Resultados

20

4. Discusión
y conclusiones finales

21

9. Referencias

ESTRELLA

MAILOHINO

Resumen

En años recientes, ha llamado la atención el rápido crecimiento de los “malls chinos” en Chile, con especial atención a su expansión temporal y espacial desde las áreas urbanas a las rurales. En diversos reportajes, se ha destacado en general la llegada de los “malls chinos” como una amenaza para negocios locales y familiares o como una oportunidad para las y los residentes locales en términos de ofrecer productos variados a precios accesibles. Sin embargo, los análisis existentes se han centrado en las grandes áreas metropolitanas como Santiago, y se han realizado pocos estudios en profundidad o detalle en áreas rurales o urbano-rurales. Además, falta aún una definición operativa de “malls chinos” a pesar de su diversidad en términos de estética, ubicación, estrategia de expansión y organización empresarial. A través de un estudio de método mixto (cualitativo y cuantitativo), este informe de caso busca definir y describir las características económicas y geográficas de los “malls chinos” en la región de Ñuble como proyecto piloto para contribuir a un modelo interdisciplinario para abordar el tema. Además, se examinará cómo han evolucionado espacial y temporalmente los “malls chinos” en el continuo urbano-rural de la región de Ñuble, Chile.

1. Introducción

En años recientes, ha llamado la atención el rápido crecimiento de los “malls chinos” en Chile, tanto en la capital como en las regiones. En diversos medios se ha destacado la llegada de los “malls chinos” como una amenaza o fuente de preocupación para negocios locales y familiares, por un lado, y por otro, muestran ser una oportunidad para las y los residentes locales en términos de ofrecer productos variados a precios accesibles (Fischer, 2023). Sin embargo, los reportajes y análisis existentes se han centrado en las grandes áreas metropolitanas, probablemente debido a los orígenes de este fenómeno en la capital.

Los malls chinos comenzaron a establecerse durante la década de 2000 en Chile, particularmente en el centro de Santiago, la ciudad más poblada, y luego se expandieron a otros barrios. Una vez asentados en la capital del país, estos centros comerciales han expandido rápidamente su presencia más allá de los centros urbanos, llegando incluso a localidades remotas y comunas rurales (Fischer, 2023).

Además de estudios sobre convivencia intra-intercultural (Ramírez y Chan, 2018) y relaciones laborales (Chan et al. 2019), no existe una gran cobertura en la literatura científica sobre estos establecimientos en Chile. El único referente académico hasta ahora es un trabajo liderado por el antropólogo Jorge Moraga (Moraga et al., 2022), quien afirma que los malls chinos como fenómeno surgieron a partir de 2010 en un sector comercial popular de Santiago, cerca de la Estación Central. Según este trabajo, la expansión de los malls chinos en este sector empezó de manera

más notable durante la pandemia del Covid-19, a partir del año 2020, cuando “estos primeros (siete) centros comerciales se multiplicaron, de tal manera que en la actualidad suman 27” (Moraga et al., 2022).

En este contexto, el presente informe busca contribuir al conocimiento e investigación sobre este fenómeno en tres aspectos concretos. Primero, concentrándose en la región de Ñuble, donde existen áreas urbanas y rurales, se busca visibilizar y entender las características de estas tiendas y negocios en regiones, fuera de la capital. Segundo, propone caracterizar la evolución espacial y temporal de estos “malls chinos” en la región con el fin de confirmar o no la afirmación de Moraga et al. (2022) y la hipótesis manejada por la prensa nacional de que la expansión de los “malls chinos” en Santiago y a lo largo del país es un fenómeno asociado con la llegada del Covid-19. Tercero, se busca destacar los diversos desafíos metodológicos al momento de investigar este fenómeno y proponer un modelo interdisciplinario para enfrentar estos desafíos.

A través de un estudio de método mixto (cualitativo y cuantitativo), este informe de caso busca definir y describir las características económicas y geográficas de los “malls chinos” en la región de Ñuble como proyecto piloto para contribuir a un modelo interdisciplinario para abordar el tema. Además, examinará cómo han evolucionado espacial y temporalmente los “malls chinos” en el continuo urbano-rural.

La región de Ñuble ha sido seleccionada como nuestro estudio de caso por varias razones significativas. En primer lugar, su carácter predominantemente rural y su diverso gradiente urbano-rural la convierten en un

escenario ideal para estudiar la distribución espacial de los “malls chinos”. Esta diversidad permite analizar cómo estos establecimientos se integran y afectan tanto a comunidades urbanas como rurales, ofreciendo una perspectiva más completa del fenómeno, hasta ahora muy enfocado en Santiago y otras grandes ciudades.

Además, Ñuble es la región administrativa más reciente de Chile, habiéndose separado de la región del Biobío. Este hecho implica que el establecimiento de los “malls chinos” en Ñuble está menos influenciado por consideraciones administrativas preexistentes y refleja más directamente las dinámicas sociales y económicas propias de cada una de sus municipalidades. Un ejemplo hipotético de estas consideraciones supondría que el establecimiento de tiendas en las capitales regionales y provinciales pudo haber sido planificado centralmente, algo que no se evidenciaría en una región creada recientemente. Podemos argumentar que la expansión de estos comercios en la región es resultado de las necesidades y características locales, más que de políticas o estructuras administrativas establecidas.

1.1 Objetivos de investigación

- 1) Definir y describir las características económicas y geográficas de los “malls chinos” en la región de Ñuble como una tendencia minorista.
- 2) Examinar cómo han evolucionado espacial y temporalmente los “malls chinos” en el continuo urbano-rural de la región del Ñuble.
- 3) Visualizar el patrón de distribución de estos centros comerciales en comunas urbanas, rurales e intermedias.
- 4) Analizar los hallazgos claves sobre los patrones de distribución dentro de la región del Ñuble.

2. Metodología

¿Qué es un “mall chino”? Todavía falta una definición operativa y clara de “mall chino” a pesar de su diversidad en términos de estética, ubicación, estrategia de expansión y organización empresarial. Aunque los primeros “mall chinos” fueron centros comerciales o multitiendas más o menos grandes que arrendaban tiendas más pequeñas para vender una variedad de productos en el centro de Santiago, hoy en día el término popular se utiliza de manera amplia y contextual. Aparte del trabajo académico de Moraga et al. (2022), existen otros dos intentos de estudiar, de manera sistemática y a nivel nacional, este fenómeno entendido principalmente como económico.

El primero es un informe elaborado por el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), publicado en diciembre del año 2023, titulado “Radiografía de Establecimientos del Tipo Malls Chinos”. El informe tiene como objetivo general “Caracterizar establecimientos tipo malls chinos a nivel nacional, con el fin de identificar eventuales infracciones a las distintas normas que permiten su comercialización y los potenciales riesgos para las personas”. Es importante observar que el informe tuvo repercusiones en la población de nacionalidad china en el país y sus negocios, por el fuerte énfasis en la criminalización y prácticas al límite de normativas vigentes. Además, al observar la metodología del informe, se destaca una falta de precisión en la operacionalización del concepto “mall chino”, lo cual evidencia los desafíos de investigar este fenómeno. El informe dice: *“En primer lugar, se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo de los reclamos recibidos ante SERNAC (MAC). Esto con la finalidad de caracterizar los malls chinos desde el punto de vista de la información alojada en las bases de reclamos del servicio.”* (SERNAC 2023: p. 11).

Es decir, el informe solo incluye una muestra parcial de los “mall chinos” en el país, porque *“Dado que los establecimientos tipo malls chinos no son un tipo de comercio particular, sino que quedan generalmente dentro de la categoría de tiendas medianas y*

pequeñas, se aplicó un criterio de búsqueda de los reclamos asociados a malls chinos estableciendo como parámetro principal aquellos proveedores que indican en el nombre fantasía: mall chino” (SERNAC 2023: p.13). Sin embargo, reconocen que “existen muchas incógnitas y cambios de paradigmas tanto en lo que significa ser considerado un comercio de este tipo, como en la calidad de lo que vende un mall chino” (SERNAC 2023: p.11).

Debido a su metodología enfocada en los reclamos en contra de estos negocios, se denota que en las regiones

de Tarapacá, Aysén y Ñuble no existen reclamos de esta naturaleza (ver Figura 1) y, por ende, no hay información sobre los malls chinos en estas regiones, aunque el objetivo general del informe es precisamente “caracterizar establecimientos tipo malls chinos a nivel nacional”. En estas regiones es precisamente donde más se necesitan esfuerzos de investigación.

La segunda fuente es un informe elaborado por la empresa XBrein que no es de libre acceso, pero que ha sido utilizado en varios reportajes que basaron su información en él. Según artículos publicados por El

Figura 1.
Distribución regional de los reclamos al SERNAC asociados a “Malls chinos”

Frecuencia de reclamos por región. Fuente SERNAC (2023, p. 16.)

Mercurio en 2024 (B2, 17 de marzo de 2024¹; B1, 28 de septiembre de 2024²), en los últimos dos años, los malls chinos han casi triplicado en todo el país. A pesar de su enfoque a nivel nacional, varias notas de prensa basadas en este informe destacan las características de los malls chinos en Santiago. Por ejemplo, señalan que estos negocios tienen dueños de origen y nacionalidad china, pero son administrados por personas de nacionalidad chilena. Este dato contrasta con el trabajo de Moraga et al. (2022), donde tanto los dueños como los administradores de los malls chinos en el barrio Meiggs eran principalmente personas de nacionalidad china.

En este informe de caso, proponemos la siguiente definición operacional de “mall chino”. Un “mall chino” es un término popular que se refiere a un arquetipo de tienda de diversos tamaños (pequeña, mediana o grande) que ofrece una amplia gama de productos sin marcas reconocidas, fabricados en la República Popular China. Estas tiendas o negocios generalmente cuentan con dueños de origen o nacionalidad china y, a menudo, se autoidentifican o se anuncian como “mall chino” en su nombre legal o de fantasía, o son identificados por otros como “mall chino”. Venden una variedad de categorías de productos, incluyendo ropa, decoraciones, artículos de ferretería, juguetes, maquillaje, artículos de jardín, manualidades y alimentos inspirados en la gastronomía asiática, como fideos instantáneos, golosinas y salsas de soya o de ostras.

Durante nuestro trabajo de campo en la región de Ñuble, esta definición arquetípica demostró ser lo suficientemente robusta como para no dejar lugar a

ambigüedades en su identificación. No se identificaron erróneamente tiendas regulares como “mall chino”, ni ningún “mall chino” escapó a este arquetipo durante nuestra investigación. La combinación de autoidentificación, propiedad por nacionales o descendientes chinos y la amplia variedad de productos de origen chino fue consistente en todos los casos observados, lo que facilitó su identificación en el trabajo de campo.

En términos metodológicos, se realizó una triangulación de información recopilada de tres fuentes: información de los negocios que podrían ser “mall chino” en las bases del Servicio de Impuestos Internos, trabajo en terreno para asegurar la existencia de estos negocios y confirmar su ubicación actual y exacta, además de ajustarse a la definición de “mall chino” que aquí se propone.

En primer lugar, se intentó realizar una búsqueda de nombres utilizando datos del Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile. Este enfoque arrojó resultados parciales, ya que no todos los “mall chino” tenían nombres de fantasía relacionados con China en su descripción legal. La ausencia de referencias evidentes en la denominación oficial de muchos de estos establecimientos dificultó su identificación precisa a través de esta metodología. Los datos de esta fuente, sin embargo, resultan muy importantes para los análisis que se realizaron después del trabajo en terreno.

En segundo lugar, utilizamos herramientas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) como Google Earth, Google Maps y ArcGIS Pro, en línea para contrastar la información en la región. Esta estrategia resultó útil, permitiéndonos localizar algunos establecimientos adicionales; sin embargo, aún obtuvimos resultados incompletos. Aunque la mayoría de los “mall chinos” fueron identificados mediante este método, la falta de datos actualizados y detallados impidió una cobertura total.

Finalmente, la única estrategia que proporcionó resultados completos fue realizar un estudio de campo

1 <https://www.emol.com/noticias/Economia/2024/03/18/1125145/malls-chinos-comercio-chile-santiago.html>, <https://www.emol.com/noticias/Economia/2024/03/18/1125145/malls-chinos-comercio-chile-santiago.html>

2 <https://www.emol.com/noticias/Economia/2023/09/03/1105921/comercio-chino-en-chile.html>

en las 21 comunas de la región para encontrar y rastrear los “mall chinos”. Este trabajo en terreno permitió la identificación exhaustiva de estos establecimientos, confirmando su existencia y ubicación exacta. La observación directa y el contacto con el entorno local resultaron fundamentales para confirmar la presencia y características de los “mall chino” cada localidad.

2.1 Trabajo en terreno

Durante cuatro días en septiembre de 2024, el primer autor llevó a cabo un exhaustivo trabajo de campo en la región de Ñuble, visitando cada una de sus municipalidades en busca de “malls chinos”. Inicialmente, se basó en los resultados obtenidos de la etapa de análisis con Sistemas de Información Geográfica (SIG). Sin embargo, decidió ampliar la investigación explorando cada centro poblado para identificar posibles establecimientos que no hubiesen sido listados originalmente. Este enfoque permitió descubrir al menos diez “malls chinos” adicionales que no habían sido identificados previamente en las bases SIG y descartar un establecimiento que, aunque inicialmente se pensaba que podrían ser “mall chino”, no correspondía al arquetipo definido³. Salvo esta excepción, no se identificaron establecimientos que estaban listados en el SIG y que después fueran descartados tras comprobarse en terreno su existencia.

En cada municipalidad donde no se encontraron “malls chinos”, se confirmó su ausencia consultando a los residentes locales en las plazas de armas y recorriendo los alrededores de estas. Esta estrategia se basó en la observación de que, en áreas rurales, los “malls chinos” suelen ubicarse cerca del centro del pueblo o en las inmediaciones de la plaza central. Al interactuar con la comunidad local y examinar minuciosamente el

entorno, se garantizó que ningún establecimiento relevante pasara inadvertido.

Cada “mall chino” identificado fue visitado y evaluado detalladamente. Se examinaron todas las categorías de productos, el tamaño relativo del establecimiento, la presencia o ausencia de personas de nacionalidad u origen chino y su ubicación dentro de la tienda, ya sea en la caja registradora, la entrada o en áreas específicas del negocio. También se observaron amenidades ofrecidas, como la disponibilidad de estacionamiento privado, iluminación, decoración, música ambiental y organización de las vitrinas.

La parte más crucial del trabajo de campo fue realizar compras en cada establecimiento, adquiriendo ya sea un paquete pequeño de fideos instantáneos de la marca “Kang Shi Fu” o el artículo más económico disponible, alimenticio o no, ya que una minoría de “malls chinos” en la capital regional (Chillán) no vendía productos alimenticios. Al solicitar una boleta formal que incluyera tanto el nombre legal como el Rol Único Tributario (RUT) del negocio, pudimos identificar los “malls chinos” en los datos públicos del Servicio de Impuestos Internos (SII). Esto nos permitió rastrear su presencia en el tiempo y comparar precios en productos estandarizados. Este paso fue fundamental para validar la existencia formal del establecimiento.

Se prestó especial atención a la oferta de alimentos. Aunque la mayoría de las tiendas vendían fideos instantáneos, no todas ofrecían comida asociada con la gastronomía asiática. Los “malls chinos” más grandes y uno en particular, autoidentificado como supermercado, fueron los únicos que ofrecían una diversidad de productos alimenticios chilenos y artículos típicos de supermercado, como snacks, bebidas, productos de limpieza y suministros para el hogar. Solo el establecimiento catalogado como supermercado ofrecía frutas, verduras, productos cárnicos y lácteos, ampliando así su oferta más allá del arquetipo tradicional de “mall chino”.

³ Este establecimiento correspondía a un bazar, no autoidentificado o identificado por otros como “mall chino”, sin las categorías de productos correspondientes.

2.2 Análisis temporal y espacial

Mediante el uso de las ubicaciones geográficas y los RUTs recopilados durante el trabajo de campo, pudimos llevar a cabo un análisis espacial y temporal de los “malls chinos” en la región. Aunque el trabajo de campo nos proporcionó una fotografía de la distribución actual de estos establecimientos, al cruzar los RUTs con la base de datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), logramos rastrear cuándo se establecieron estos “malls chinos” y mapear con precisión su expansión a lo largo de los años.

Esta metodología nos permitió visualizar no solo la distribución espacial actual, sino también entender la evolución temporal de estos negocios. Al conocer las fechas de inicio de actividades registradas para cada

RUT, identificamos patrones de apertura y expansión que reflejan cómo y cuándo los “malls chinos” comenzaron a establecerse en diferentes comunas, ya sean urbanas o rurales. Esto aportó una perspectiva más completa sobre el crecimiento y la presencia de estos establecimientos en la región de Ñuble.

Reconocemos que una limitación de este enfoque es que los “malls chinos” que han cerrado o se han trasladado a otra región podrían no ser contabilizados en nuestro análisis. Esto podría resultar en la omisión de establecimientos que anteriormente operaban en la región, afectando la precisión histórica del recuento total. Sin embargo, consideramos que el impacto de esta limitación es mínimo y que los datos obtenidos proporcionan una representación adecuada de las tendencias generales.

Figura 2:

Evolución temporal de los “malls chinos” en la Región de Ñuble al año fiscal 2023.

Frecuencia de establecimientos por año. Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo.

MALL CHINO

Con la información recopilada, elaboramos mapas y gráficos que ilustran la distribución geográfica y la evolución temporal de los “malls chinos” en la región de Ñuble. Estas herramientas visuales nos permiten identificar áreas de mayor concentración y comprender mejor los patrones de expansión en relación con factores geográficos, económicos y demográficos.

3. Resultados

14

Después de visitar las 21 comunas de la región de Ñuble, se identificaron un total de 32 “malls chinos” distribuidos en toda la región, como se muestra en la Figura 2. La capital regional, Chillán, concentró la mayor cantidad de estos establecimientos, contabilizando 14 “malls chinos” hasta el año 2023. Esta concentración en Chillán era esperada debido a su mayor población y actividad económica.

En solo 2 de los 32 establecimientos no se observó la presencia de personas de apariencia asiática oriental (no fue posible confirmar su origen). En la mayoría de los casos, las personas asiáticas estaban presentes en la sección de cajas, ya sea actuando como cajeros o supervisores. Esto confirma la fuerte implicación de nacionalidad u origen chino en la operación diaria de estos negocios, especialmente en áreas fuera de Santiago.

3.1 Evolución Temporal y Espacial

El análisis temporal, basado en los RUTs obtenidos y las fechas de inicio de actividades registradas en el Servicio de Impuestos Internos (SII), revela que la expansión de los “malls chinos” en la región de Ñuble comenzó

antes de la pandemia de COVID-19, pero experimentó un incremento significativo durante los años 2020 a 2023. Esto sugiere que, si bien la pandemia pudo haber acelerado la apertura de nuevos establecimientos, existen otros factores socioeconómicos que impulsaron su expansión inicial. Si bien en la etapa de análisis se propone que la creación de una nueva región administrativa no debería influenciar decisiones centralizadas de localización de estos establecimientos, hay también un fuerte aumento que se observa entre los años 2017 y 2018, precisamente los años donde se anuncian e implementan respectivamente los decretos de la creación de la nueva región de Ñuble.

La distribución espacial de los “malls chinos” sigue un claro patrón centro-periferia. Como se ilustra en la Figura 3, la mayoría de los establecimientos se encuentran en la capital regional, Chillán, y en las capitales provinciales como Bulnes, San Carlos y Quirihue. Posteriormente, estos comercios se han ido expandiendo hacia comunas rurales, evidenciando una estrategia de penetración gradual en el mercado regional.

En las comunas rurales, la presencia de “malls chinos” es menos frecuente pero en aumento, como se muestra en la Figura 4. Se observa que estos establecimientos tienden a ubicarse cerca del centro de los pueblos o en las inmediaciones de la plaza central, aprovechando infraestructuras locales existentes o, en su defecto, construyendo desde cero cuando no hay disponibilidad.

Figura 3: Mapa de la distribución espacio-temporal de los "malls chinos" en la Región de Ñuble, parte 1.

Panel 1 (superior) muestra las comunas de la capital regional (Chillán y Chillán Viejo). Panel 2 (inferior) muestra las comunas de las capitales provinciales (Bulnes, San Carlos y Quirihue). Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo y mapas de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN).

Figura 4:
Mapa de la distribución espacio-temporal de los “malls chinos” en la Región de Ñuble, parte 2.

Ambos paneles muestran las comunas rurales en la región. Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo y mapas de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN).

3.2 Comunas sin presencia de “Malls Chinos”

No todas las comunas de la región cuentan con “malls chinos”. Comunas más aisladas o con menor población, como Trehuaco, Ránquil, San Fabián, Ñiquén y Portezuelo, aún no tienen estos establecimientos, como se indica en la Figura 5. La ausencia fue confirmada mediante consultas a residentes locales y recorridos exhaustivos en las cabeceras comunales. Mediante entrevistas informales se detectó una demanda latente por parte de los habitantes, quienes expresaron interés en la llegada de estos comercios.

Un residente en la comuna de Portezuelo indica que: *“nos gustaría mucho tener un Mall Chino en el pueblo para no tener que viajar a Chillán, además de una COPEC (estación de servicio de combustibles)”*. El denominador común de las comunas que no cuentan con “mall chino” es que están bajo el umbral de los 10 mil habitantes. La única excepción es la comuna de Ñiquén, que cuenta con 11,152 habitantes, aunque es probable que su alta ruralidad y proximidad a la capital provincial (San Carlos) haya influenciado la ausencia de estas tiendas. Por otra parte, Cobquecura, Ninhue y Pemuco tampoco pasan el umbral de los 10 mil habitantes, pero es probable que su potencial turístico, densidad de los centros poblados y cercanía a otras localidades influenciaron la decisión de establecerse en estos lugares.

Figura 5: Mapa de las comunas rurales que no tienen “malls chinos” en la Región de Ñuble.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo y mapas de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN).

3.3 Características de los “Malls Chinos” y Oferta de Productos

Los “malls chinos” identificados ofrecen una amplia variedad de productos, que incluyen ropa, artículos de ferretería, juguetes, decoración, maquillaje, jardinería, manualidades y alimentos inspirados en la gastronomía asiática. Se prestó especial atención a la oferta de fideos instantáneos de la marca “Kang Shi Fu”, un producto común en estos establecimientos.

La Figura 6 presenta la distribución y estadísticas descriptivas de los precios de los fideos instantáneos vendidos en los “malls chinos” de la región. Los precios muestran una dispersión significativa, lo que

indica competencia en términos de precios entre los establecimientos y descarta la hipótesis de colusión o fijación de precios uniforme.

El análisis de los precios de productos estandarizados, como los fideos instantáneos, reveló una amplia variación entre los diferentes “malls chinos”. Esta dispersión de precios indica un mercado competitivo, donde cada establecimiento fija sus precios de manera independiente, posiblemente en respuesta a las condiciones locales del mercado y estrategias individuales de negocio.

Además, se observó que algunos “malls chinos” más grandes y uno identificado como supermercado rural ampliaron su oferta para incluir productos

Figura 6:

Distribución y estadísticas descriptivas de precios de fideos instantáneos vendidos por los “malls chinos” de la región de Ñuble.

Precios Sopa KSF

Observaciones	26
Media	1052.6
Desviación estándar	170.5
Mínimo	800
Máximo	1500

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo.

alimentos chilenos, snacks, bebidas, productos de limpieza y, en casos aislados, frutas, verduras y productos cárnicos y lácteos. Con esto se demuestra que estos locales están continuamente adaptándose de forma estratégica para satisfacer las necesidades y preferencias locales.

Los “malls chinos” en la región aprovechan infraestructuras locales existentes, como locales comerciales previamente establecidos en zonas céntricas, casas antiguas adaptadas o fusionando más de un local preexistente, como se muestra en la Figura 7. En casos donde no hay infraestructura disponible, los propietarios construyen instalaciones desde cero para establecer sus negocios. Esta flexibilidad demuestra una estrategia adaptativa para integrarse eficientemente en diferentes entornos urbanos y rurales.

La presencia de personas de apariencia asiática es notable en estos establecimientos, especialmente en roles de atención al cliente y administración. En 30 de los 32 “malls chinos” visitados, se observó la participación activa de personas de nacionalidad u origen chino, lo que contrasta con la situación en Santiago, donde su presencia no siempre es visible. Este hallazgo sugiere diferencias en la organización empresarial y el grado de involucramiento de las personas de ascendencia china en distintas regiones del país.

La expansión continua de los “malls chinos” hacia comunas más pequeñas y rurales sugiere que este fenómeno aún no ha alcanzado su punto máximo en la región de Ñuble. La apertura de nuevos establecimientos en áreas previamente no atendidas indica una estrategia de crecimiento sostenido y una respuesta a la demanda de los consumidores locales.

Figura 7:

Ejemplos de infraestructura utilizada por los “malls chinos” de la región de Ñuble.

Panel de la Izquierda: Casa antigua adaptada. Panel de la derecha: Galpón construido desde cero. Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo.

4. Discusión y conclusiones finales

Los resultados de este estudio aportan perspectivas significativas sobre la expansión y características de los “malls chinos” en la región de Ñuble. En primer lugar, propusimos y confirmamos una definición arquetípica adecuada y suficiente para identificar a los “malls chinos”. Esta definición supera las limitaciones metodológicas presentes en investigaciones anteriores, proporcionando una herramienta más precisa para futuros estudios en este ámbito.

Contrario a algunas afirmaciones previas, nuestros hallazgos indican que el crecimiento de los “malls chinos” en Ñuble comenzó antes de la pandemia de COVID-19, aunque reconocemos que este evento global pudo haber acelerado su expansión. Esto sugiere que factores adicionales, como dinámicas económicas locales y patrones migratorios, han influido en la proliferación de estos establecimientos.

Una observación notable es la diferencia en la visibilidad de personas de apariencia asiática (probablemente de nacionalidad china) en los “malls chinos” fuera de Santiago. Mientras que en la capital nacional la presencia de nacionales chinos no siempre es evidente, en Ñuble y otras regiones rurales, estas personas suelen ser más visibles, principalmente en roles de atención al cliente, supervisión o administración. Esto podría estar relacionado con diferencias en la organización empresarial y merece una investigación más profunda para entender las motivaciones y estructuras detrás de este patrón.

Nuestros análisis no encontraron evidencia de colusión entre los “malls chinos”. La dispersión de precios observada indica una competencia activa entre estos establecimientos. La variabilidad en los precios contradice discursos que sugieren una coordinación de precios o prácticas anticompetitivas. Además, algunos “malls chinos” optan por no vender alimentos, lo que podría reflejar estrategias de especialización o respuestas a regulaciones fiscales y sanitarias. Esta diversidad en prácticas comerciales sugiere un alto grado de adaptación a los entornos locales y estrategias independientes entre los establecimientos.

La expansión de los “malls chinos” sigue un patrón centro-periferia, iniciando en la capital regional, luego en las capitales provinciales y finalmente en comunas rurales. Observamos que la expansión continúa, con nuevos establecimientos abriendo en áreas cada vez

más remotas. Sin embargo, no todas las comunas cuentan aún con un “mall chino”; las más aisladas o rurales todavía no han sido alcanzadas por este fenómeno, aunque existe una demanda latente por parte de los residentes locales.

Estos hallazgos tienen implicaciones importantes en términos de emprendimiento transnacional y el papel de las economías étnicas en el desarrollo económico local. La presencia de los “malls chinos” en áreas rurales contribuye a la diversificación del comercio minorista y ofrece a las comunidades acceso a una variedad más amplia de productos. No obstante, también plantea desafíos para los negocios locales tradicionales, que deben competir en términos de precios, calidad, conveniencia y variedad de productos.

Este estudio ha destacado la importancia de los “malls chinos” en la configuración de la geografía económica de la región de Ñuble. La definición arquetípica propuesta permite una identificación más precisa de estos establecimientos, facilitando investigaciones futuras. Nuestros resultados sugieren que la expansión de los “malls chinos” está influenciada por dinámicas socioeconómicas locales más que por consideraciones administrativas, especialmente en una región recién formada como Ñuble. La ausencia de evidencia de colusión y la competencia observada entre los “malls chinos” indicaría que estos establecimientos operan de manera relativamente independiente.

Para los planificadores económicos y autoridades, es importante considerar el impacto de los “malls chinos” en las economías locales. Si bien ofrecen beneficios en términos de variedad y precios para los consumidores, también es crucial apoyar a los negocios locales para mantener un equilibrio en el mercado minorista. Políticas que fomenten la integración económica y la competencia justa podrían maximizar los beneficios para las comunidades. Se requiere más conocimiento en los efectos para la estructura económica local una vez establecidos estos locales.

Áreas potenciales para futuras investigaciones incluyen un examen más profundo del impacto económico, social y de bienestar en las comunidades rurales, comparaciones con otras regiones de Chile o países latinoamericanos, y estudios sobre las relaciones entre los “malls chinos” y las cadenas de suministro locales. Comprender las motivaciones detrás de la expansión y las estrategias comerciales de estos establecimientos será esencial para anticipar tendencias futuras y desarrollar políticas adecuadas.

5. Referencias

- Chan, C., Ramírez, C., & Stefoni, C. (2019). Negotiating precarious labour relations: dynamics of vulnerability and reciprocity between Chinese employers and their migrant workers in Santiago, Chile. *Ethnic and Racial Studies*, 42(9), 1456-1475.
- Fischer, T. (2023, septiembre 3). La explosiva proliferación de los mall chinos: El mercado mayorista y minorista que compite por instalarse en todo el país. Reportaje de prensa. <https://www.emol.com/noticias/Economia/2023/09/03/1105921/comercio-chino-en-chile.html>
- Moraga, J., Maríquez, R., Invernón, G., & Zamora, T. (2022). Malls chinos en Santiago de Chile. Inserción, posicionamiento y expansión comercial china en el barrio Unión Latinoamericana. RUMBOS TS, 27. <https://doi.org/https://doi.org/10.51188/rrts.num27.648>
- Ramírez, C., & Chan, C. (2020). Making community under shared conditions of insecurity: the negotiation of ethnic borders in a multicultural commercial neighbourhood in Santiago, Chile. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 46(13), 2764-2781.
- SERNAC. (2023). Radiografía de establecimientos del tipo malls chinos. Departamento de Estudios e Inteligencia, USSC-UIM. Reporte técnico. https://www.sernac.cl/portal/619/articles-78656_archivo_01.pdf

